

OLIV TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Imomov B.

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti

Fizika kafedrası assistenti

O'zbekiston. Samarqand Sh., 140100. Spitamen shoh ko'chasi 166-uy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169284>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli vositalarning o'quv jarayonidagi o'rni, ularning ta'lim sifati va samaradorligini oshirishdagi roli hamda talabalarning bilimlarini chuqurlashtirishga qo'shadigan hissasi yoritib beriladi. Shuningdek, maqolada raqamli ta'lim resurslari va platformalardan foydalanish metodikasi ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, raqamli texnologiya, takomillashtirish, Virtual laboratoriya, Likert shkalasi, metod

KIRISH: Zamonaviy oliy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali ta'lim jarayonini takomillashtirish va sifatini oshirish imkoniyatiga ega. Dunyo bo'ylab raqamli transformatsiya ta'lim jarayonida yangi usullarni kiritish zaruriyatini yaratmoqda. Talabalar va o'qituvchilar uchun bilim olishni qulay, samarali va innovatsion qilish uchun raqamli texnologiyalar muhim vositadir. Ushbu maqolada oliy ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari va metodikasi tahlil qilinadi.

Bugungi kunda oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi va ta'lim jarayonini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni optimallashtirish yo'llarini topish zamonaviy tadqiqot paradigmasi uchun dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu tadqiqot raqamli texnologiyalarning oliy ta'limda qanday noyob usullar bilan qo'llanilishini o'rganish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun ularni qabul qilish uchun kontseptual asos yaratishni maqsad qiladi.

Raqamli texnologiyalar oliy ta'lim jarayonida fanlarni interaktiv va qiziqarli usulda o'rgatishga imkon beradi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari, va masofaviy o'qitish platformalari yordamida talabalar bilim olish jarayoniga yanada chuqurroq jalb etiladilar. Shuningdek, ma'lumotlarga tezkor kirish, videodarslar va onlayn manbalar yordamida ta'lim olish qulayligi oshadi. Raqamli resurslar orqali ta'lim jarayoni shaffof va moslashuvchan bo'lib, talabalar uchun o'z-o'zini o'qitish imkoniyatlari kengayadi.

Tadqiqotda yarim tuzilgan so'rovnomada ekspert baholash usuli qo'llanildi, ikki guruh respondentlar ekspert sifatida ishtirok etdi. So'rovnomada javoblari Likert shkalasi yordamida baholandi va tadqiqot natijalarining statistik tahlili uchun Student t-testi qo'llanildi. Talabalar va o'qituvchilar aralash o'qitishni ta'lim jarayonini tashkil qilishning eng samarali usuli deb tan olishdi, chunki u an'anaviy masofaviy o'qitish bilan raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llashni birlashtiradi. Respondentlar raqamli texnologiyalarning eng muhim afzalligi sifatida kommunikatsion jihatni tan olishdi. Tadqiqot natijalari ta'limdagi raqamlashtirishning kontseptual modeliga umumlashtirilib, ta'limiy axborotni yaratish, to'plash va boshqarishning o'zaro bog'liq semantik bloklarini o'z ichiga oladi.

Raqamli axborot texnologiyalari (RAT) zamonaviy inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, RAT axborotni qayta ishlash va saqlash, odamlar va uskunalarni boshqarish, shuningdek, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy faoliyatni samarali usullarini

o'rganuvchi ilmiy, texnologik va muhandislik fanlarini o'z ichiga oladi. Ta'limda ham shunga mos ravishda o'zgarishlar sodir bo'ldi, uning global tendensiyasi shaxsiylashtirilgan ta'lim shakllariga o'tish, ta'lim jarayonini boshqarishni yaxshilash va ta'limning maqsadi va mazmunini samarali qilishga qaratilgan.

A. Ta'lim Jarayonining Raqamlashtirilishi

Raqamlashtirish hayotning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatib, global iqtisodiy muhitni o'zgartirdi. Raqamli jamiyatning shakllanishi axborot almashinuvi erkinligini, keng ta'lim imkoniyatlarini yaratadi va umumiy rivojlanish muhitini yaratadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ularni ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirdi. COVID-19 pandemiyasi ta'limning raqamlashtirilishini tezlashtirdi, bu esa onlayn o'qitishga keng miqyosli o'tishni keltirib chiqardi. Raqamlashtirish yangi o'quv modellarining asosi bo'lib, talabalar va o'qituvchilar uchun hamma joyda va har doim o'qitish va o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi.

B. Raqamlashtirishning Ta'lim Sohasiga Ta'siri

Raqamli texnologiyalarning tarqalishi ta'lim sohasida tub o'zgarishlarga olib keldi. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining tez rivojlanishi ta'limda yuqori texnologik muhitni yaratishni ta'minlaydi. Tadqiqotchilar axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini talabalar uchun o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmalarini egallashda zarur pedagogik sharoitlar deb hisoblashadi.

Ushbu tadqiqot yarim tuzilgan so'rovnoma yordamida amalga oshirildi. Respondentlar ikki guruhga bo'lingan: talabalar va o'qituvchilar. So'rovnoma Likert shkalasi yordamida baholandi va natijalar Student t-testi yordamida tahlil qilindi. Talabalar va o'qituvchilar aralash o'qitishni eng samarali usul deb tan olishimiz mumkin. Raqamli texnologiyalarning kommunikatsion jihatni eng muhim afzallik deb hisoblashdi.

Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi barcha tomonlar oliy ta'limda raqamli texnologiyalar va zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanishni ijobiy qabul qilishlarini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishni assertiv baholash, asosan, masofaviy o'qitishning kommunikatsion jihatiga qaratilgan bo'lib, bu talabalar uchun masofa va vaqt cheklovlaridan qat'iy nazar ta'limiy ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Ma'lumotlarning mavjudligi va ta'lim jarayonining moslashuvchanligi oliy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning muhim afzalliklari hisoblanadi. Respondentlar shuningdek, yuqori texnologiyali ta'lim vositalari yordamida murakkab mavzularni samarali o'zlashtirish, ta'limiy materiallarni ko'rib chiqish va xatolarni tahlil qilish va tuzatish imkoniyatini ta'kidlashdi. Oliy ta'limda raqamlashtirish jarayonining samaradorligini ta'minlash uchun biz tadqiqotimiz natijalariga asoslangan kontseptual modelni ishlab chiqdik. Ushbu model bir nechta majburiy komponentlarni o'z ichiga oladi: Aniq Bilimlarni Tashkil Etish, Aniq Bilimlar Uchun OAV, Aniq Bilimlarga Kirish, Aniq Bilimlardan Foydalanish va Bilimlarni Ulashish.

Xulosa: Oliy ta'lim sifatini oshirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish bugungi kunda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va masofaviy o'qitish platformalari orqali ta'lim jarayonini innovatsion va qiziqarli qilish, talabalarning o'quv jarayonidagi ishtirokini kuchaytiradi. Shu bilan birga, ta'lim sifatining oshishiga va bilimlarning chuqurroq o'zlashtirilishiga xizmat qiladi. Bu metodlarning qo'llanilishi oliy ta'lim tizimining zamonaviy talablarga javob berishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Anderson, T. (2008). *The Theory and Practice of Online Learning*. AU Press, Athabasca University.

2. Laurillard, D. (2013). *Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies*. Routledge
3. Дерягин А.В. Подготовка будущего учителя физики и информатики к созданию лабораторного оборудования с использованием компьютерных технологий // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2014. – № 1. – С. 109-109;
4. Irkabayev Dj.U. Information technologies in teaching physics in a technical higher education institution. *Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal)* ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 4, April 2021.
5. Лупов С.Ю., Муякшин С.И., Шарков В.В. *LabVIEW в примерах и задачах. Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Обучение технологиям National Instruments»*. Нижний Новгород, 2007, 101 с.
6. Karshiboyev Sh.E, Makhmudov F.D “Pedagogika oliy o‘quv yurtlarida fizika fanidan laboratoriya darslarida labview dasturiy vositasidan foydalanishning afzalliklari” *PEDAGOGIK MAHORAT* ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 9 Buxoro